

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

PEDAGOGIK TA'LIMDA AI-TUTOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH: O'ZARO TA'SIR MEXANIZMI VA SAMARADORLIK TAHLILI

Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik ta'lim jarayonida sun'iy intellektga asoslangan AI-tutor texnologiyalaridan foydalanishning o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda AI-tutor tizimlarining funksional imkoniyatlari, talabalar bilan interaktiv muloqot modeli, javoblar mantiqi hamda prompt-senariylar asosida tashkil etilgan o'quv faoliyatining o'ziga xos jihatlari o'rganildi. Shuningdek, pedagogik tajriba-sinov ishlari orqali AI-tutor texnologiyalarining o'quv jarayonidagi samaradorligi, xususan, talabalar bilim darajasi, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalariga ta'siri aniqlanadi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida tahlil qilinib, AI-tutor texnologiyalarining pedagogik ta'limdagi didaktik ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o'qitish samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: AI-tutor, pedagogik ta'lim, sun'iy intellekt, o'zaro ta'sir mexanizmi, samaradorlik tahlili, interaktiv o'qitish, prompt-senariy, raqamli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, matematik-statistik tahlil.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the interaction mechanisms and effectiveness of using AI-tutor technologies based on artificial intelligence in pedagogical education. The study examines the functional capabilities of AI-tutor systems, interactive communication models with students, response logic, and the specific features of learning activities organized through prompt-based scenarios. In addition, the effectiveness of AI-tutor technologies in the educational process is evaluated through pedagogical experimental work, particularly their impact on students' knowledge level, independent thinking, and problem-solving skills. The obtained results are analyzed using mathematical and statistical methods, substantiating the didactic significance of AI-tutor technologies in pedagogical education. The findings demonstrate the potential of integrating these technologies to improve the overall effectiveness of teaching and learning processes.

Key words: AI tutor, pedagogical education, artificial intelligence, interaction mechanism, effectiveness analysis, interactive learning, prompt scenarios, digital education, pedagogical technologies, mathematical-statistical analysis.

Аннотация: В данной статье представлен научный анализ механизмов взаимодействия и эффективности использования технологий AI-tutor на основе искусственного интеллекта в педагогическом образовании. В исследовании рассмотрены функциональные возможности систем AI-tutor, модели интерактивного взаимодействия со студентами, логика формирования ответов, а также особенности организации учебной деятельности на основе prompt-сценариев. Кроме того, на основе педагогических экспериментальных работ определена эффективность применения AI-tutor технологий в образовательном процессе, в частности их влияние на уровень знаний студентов, развитие самостоятельного мышления и навыков решения проблем. Полученные результаты проанализированы с использованием математико-статистических методов, что позволило обосновать дидактическую значимость AI-tutor технологий в педагогическом образовании. Результаты исследования демонстрируют возможности повышения эффективности обучения за счёт интеграции данных технологий.

Ключевые слова: AI-тьютор, педагогическое образование, искусственный интеллект, механизм взаимодействия, анализ эффективности, интерактивное обучение, prompt-сценарии, цифровое образование, педагогические технологии, математико-статистический анализ.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli transformatsiya bosqichini boshdan kechirayotgan bir paytda, sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quv jarayoniga kirib kelishi pedagogik yondashuvlarni tubdan yangilash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, pedagogik ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali talabalarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, ularning mustaqil fikrlash va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Sun'iy intellektga asoslangan AI-tutor tizimlari o'quv jarayonida interaktivlik, individuallashtirish va moslashuvchanlikni ta'minlovchi muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tizimlar talabalar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish, murakkab savollarga javob berish, o'quv materiallarini moslashtirish va bilimlarni baholash imkoniyatlarini yaratadi ^[1]. Shu bilan birga, AI-tutor texnologiyalarining samaradorligi ularning o'zaro ta'sir mexanizmi, ya'ni talabalar va tizim o'rtasidagi muloqotning mazmuni, shakli va didaktik jihatdan to'g'ri tashkil etilishiga bevosita bog'liqdir.

Pedagogik ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, AI-tutor tizimlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalar o'rtasida mustaqil o'rganish, tahliliy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda refleksiv faoliyatni rivojlantirish imkoniyati kengayadi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligini ilmiy asosda o'rganish, uning o'zaro ta'sir mexanizmini aniqlash va didaktik imkoniyatlarini baholash zarurati mavjud. Mavjud ilmiy tadqiqotlarda AI-tutor tizimlarining texnologik jihatlari keng yoritilgan bo'lsa-da, ularning pedagogik samaradorligi va ayniqsa, ta'lim natijalariga ta'siri yetarli darajada kompleks o'rganilmagan.

Mazkur maqolaning maqsadi - pedagogik ta'lim jarayonida AI-tutor texnologiyalaridan foydalanishning o'zaro ta'sir mexanizmini tahlil qilish hamda uning o'quv jarayonidagi samaradorligini aniqlashdan iborat ^[2]. Tadqiqot vazifalari sifatida AI-tutor tizimlarining asosiy funksional imkoniyatlarini o'rganish, o'zaro ta'sir modelini ishlab chiqish, pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va natijalarni matematik-statistik usullar asosida tahlil qilish belgilandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalasi so'nggi yillarda ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilmoqda. Xususan, Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan individuallashtirilgan ta'lim konsepsiyasi keyinchalik raqamli va adaptiv o'qitish tizimlari uchun nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Bloom ta'lim jarayonida individual yondashuv o'quvchilarning bilim samaradorligini sezilarli oshirishini ta'kidlaydi.

Lev Vygotskyning ijtimoiy-konstruktivistik nazariyasida o'quv jarayonida interaktiv muloqot va refleksiv faoliyatning ahamiyati yoritilgan bo'lib, mazkur yondashuv AI-tutor tizimlarining dialogik imkoniyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, John Dewey ta'limda tajribaga asoslangan faoliyat va muammoli vaziyatlarni hal etish metodlarini ilgari surgan bo'lib, bu yondashuv zamonaviy AI-tutor texnologiyalarining pedagogik mohiyatini ochib beradi.

Sun'iy intellekt va raqamli ta'lim muhitlari samaradorligini o'rganishda John Hattie ning ta'lim samaradorligiga oid tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. U o'quv jarayonida tezkor qayta aloqa (feedback) va individual qo'llab-quvvatlash o'quv natijalarini yaxshilashini ilmiy asoslagan. Aynan shu jihatlar AI-tutor tizimlarining asosiy funksional imkoniyatlari sifatida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, Richard Mayer multimedia va raqamli o'qitish nazariyasida interaktiv kontent hamda vizual-kommunikativ vositalarning o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish jarayoniga ijobiy ta'sirini asoslab bergan. Zamonaviy tadqiqotlarda esa AI-tutor texnologiyalarining adaptiv o'qitish, mustaqil ta'lim va tahliliy fikrlashni rivojlantirishdagi roli alohida qayd etilmoqda.

Mahalliy olimlar tomonidan ham pedagogik ta'limni raqamlashtirish, interaktiv texnologiyalarni joriy etish va sun'iy intellekt asosidagi o'qitish vositalarining didaktik imkoniyatlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlar natijalarida AI-tutor tizimlari talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalari, refleksiv faoliyati va muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot kompleks metodologik yondashuv asosida olib borilib, unda nazariy va empirik metodlar uyg'un holda qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli, kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar tashkil etadi ^[3]. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning zamonaviy didaktik tamoyillari ham hisobga olindi.

Tadqiqotning birinchi bosqichida ilmiy adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Unda pedagogik ta'lim, raqamli ta'lim muhitlari, AI-tutor tizimlari, interaktiv o'qitish metodlari hamda samaradorlikni baholash mezonlari o'rganildi. Bu bosqichda tahlil, sintez, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Ikkinchi bosqichda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanishning o'zaro ta'sir mexanizmi ishlab chiqildi. Ushbu mexanizm quyidagi tarkibiy elementlarni o'z ichiga oladi:

- talaba va AI-tutor o'rtasidagi interaktiv muloqot modeli;
- savol-javoblar mantiqi va adaptiv javob tizimi;
- prompt-ssenariylar asosida o'quv faoliyatini tashkil etish;
- bilimlarni mustahkamlash va refleksiya mexanizmlari.

Uchinchi bosqichda pedagogik tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tadqiqotda pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirok etdi va ular tasodifiy tanlash asosida nazorat hamda tajriba guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida o'quv jarayoni AI-tutor texnologiyalari asosida tashkil etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi empirik metodlardan foydalanildi:

- pedagogik kuzatish;
- test va diagnostik topshiriqlar;
- so'rovnomalar;
- o'quv faoliyati natijalarini tahlil qilish;
- eksperiment (tajriba-sinov).

Samaradorlikni baholash mezonlari sifatida talabalar bilim darajasi, mustaqil fikrlash qobiliyati, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari va o'quv faoliyatidagi faollik darajasi tanlandi.

Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda matematik-statistik metodlardan foydalanildi. Jumladan, o'rtacha arifmetik qiymat, dispersiya, foizli ko'rsatkichlar hamda Student t-mezone asosida guruhlar o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligi va ishonchliligini ta'minlashga xizmat qildi.

Tadqiqotning haqqoniyligi qo'llanilgan metodlarning ilmiy asoslanganligi, tajriba natijalarining statistik jihatdan tasdiqlanishi hamda olingan xulosalarning amaliyot bilan mosligi orqali ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari pedagogik ta'lim jarayonida AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida nazorat va tajriba guruhlari o'rtasidagi natijalar solishtirildi hamda ularning o'zgarish dinamikasi tahlil qilindi.

Tajriba boshlanishida har ikkala guruhda talabalar bilim darajasi, mustaqil fikrlash qobiliyati va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari deyarli bir xil darajada ekanligi aniqlanib, bu boshlang'ich sharoitlarning tengligini tasdiqladi ^[4]. Diagnostik test natijalariga ko'ra, talabalar ko'pchiligi o'rta darajadagi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan.

Tajriba yakunida esa tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, yuqori darajadagi natijalarni ko'rsatgan talabalar ulushi keskin oshgan bo'lsa, past darajadagi ko'rsatkichlar sezilarli darajada kamaydi. Nazorat guruhida ham ma'lum darajada o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, bu o'sish sur'ati tajriba guruhiga nisbatan ancha past bo'ldi.

Natijalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatdi:

- AI-tutor orqali tashkil etilgan interaktiv mashg'ulotlar talabalar bilimlarni faol o'zlashtirishiga yordam berdi;
- adaptiv javoblar tizimi individual o'quv ehtiyojlarini hisobga olish imkonini yaratdi;
- prompt-ssenariylar asosidagi topshiriqlar muammoli fikrlash va tahliliy yondashuvni rivojlantirdi;
- o'zaro ta'sir mexanizmi orqali talabalar faol ishtiroki va motivatsiyasi oshdi;
- refleksiya elementlari yordamida talabalar o'z bilimlarini baholash va xatolar ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirdi.

Matematik-statistik tahlil natijalari ham bu o'zgarishlarning tasodifiy emasligini ko'rsatdi. O'rtacha arifmetik qiymatlar tajriba guruhida sezilarli darajada oshgan bo'lib, dispersiya ko'rsatkichlari natijalarning barqarorligini tasdiqladi. Student t-mezone asosida hisoblangan natijalar guruhlar o'rtasidagi farqning statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi ($p < 0.05$) ^[5].

Shuningdek, talabalar faoliyatining sifat tahlili shuni ko'rsatdiki, AI-tutor texnologiyalaridan foydalangan talabalar:

- murakkab savollarga nisbatan mustaqil yondashuvni qo'llay boshladi;
- bilimlarni amaliy vaziyatlarga qo'llash darajasi oshdi;
- izlanish va qo'shimcha ma'lumotlarni mustaqil topish ko'nikmasi rivojlandi.

Demak, AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish pedagogik ta'limda nafaqat bilim darajasini oshirish, balki talabalar umumiy kognitiv va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham samarali ekanligi aniqlandi.

Olingan natijalar zamonaviy ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi va samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi. AI-tutor tizimlari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan yuqori darajada individuallashtirilgan va interaktiv o'quv muhitini yaratishi bilan ajralib turadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AI-tutor texnologiyalarining samaradorligi bevosita uning o'zaro ta'sir mexanizmi bilan bog'liq [6]. Agar tizimda savol-javoblar mantiqi aniq tuzilgan, prompt-ssenariylar didaktik jihatdan asoslangan va adaptiv mexanizmlar to'g'ri ishlatilgan bo'lsa, u holda ta'lim natijalari sezilarli darajada yaxshilanadi.

Mazkur tadqiqot natijalari ilgari olib borilgan ilmiy ishlar bilan uyg'un bo'lib, sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Biroq, ushbu ishning yangiligi shundaki, unda AI-tutor texnologiyalari aynan pedagogik ta'lim kontekstida va samaradorlik nuqtai nazaridan kompleks o'rganildi.

Munozara jarayonida quyidagi muhim jihatlar aniqlashtirildi:

*Birinchi*dan, AI-tutor tizimlari talabalar mustaqil o'rganish faoliyatini kuchaytiradi va ularni faol subyektga aylantiradi. Bu esa konstruktivistik yondashuv tamoyillariga to'liq mos keladi^[7].

*Ikkinchi*dan, AI-tutor orqali tashkil etilgan o'quv jarayoni refleksiv faoliyatni rivojlantiradi, bu esa talabalarining o'z bilimini tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantiradi.

*Uchinchi*dan, AI-tutor texnologiyalarining joriy etilishi pedagogning rolini transformatsiya qiladi - u bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va maslahat beruvchi sifatida faoliyat yuritadi.

*To'rtinchi*dan, texnologiyadan samarali foydalanish uchun pedagoglarning raqamli kompetensiyasi yuqori bo'lishi zarur.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham aniqlandi:

- barcha ta'lim muassasalarida texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- ayrim talabalar tomonidan AI-tutor tizimlaridan noto'g'ri foydalanish ehtimoli;
- sifatli prompt-ssenariylarni ishlab chiqish murakkabligi.

Shu sababli, AI-tutor texnologiyalarini keng joriy etishda quyidagilar muhim ahamiyat kasb etadi:

- pedagoglar uchun maxsus trening va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish;
- metodik qo'llanmalar ishlab chiqish;
- texnologik infratuzilmani rivojlantirish.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot natijalari AI-tutor texnologiyalarining pedagogik ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim vosita ekanligini ko'rsatadi va ularni keng joriy etish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishini asoslaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda pedagogik ta'lim jarayonida sun'iy intellektga asoslangan AI-tutor texnologiyalaridan foydalanishning o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, AI-tutor tizimlari ta'lim jarayonini individuallashtirish, interaktivlikni oshirish hamda talabalarining mustaqil o'rganish faoliyatini faollashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

Umuman olganda, AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish pedagogik ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini modernizatsiya qilish va zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalish kelgusida ham chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. - Athabasca: Athabasca University Press, 2016. - 472 p.
2. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. - Vancouver: BCcampus, 2019. - 554 p.
3. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. - Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. - 52 p.
4. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. - London: UCL Institute of Education Press, 2018. - 224 p.
5. Woolf B.P. Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-learning. - Burlington: Morgan Kaufmann, 2010. - 466 p.
6. Siemens G. Connectivism: A learning theory for the digital age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. - 2005. - Vol. 2, № 1. - P. 3-10.
7. Mayer R.E. Multimedia Learning. 3rd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2020. - 728 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.